

НЕПРЕРЫВНОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Богданова Тамара Геннадиевна¹, Назарова Наталия Михайловна²

³доктор психологических наук, профессор, Московский городской педагогический университет,

⁴доктор педагогических наук, профессор, Московский городской педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341193>

***Аннотация.** В статье обосновывается необходимость создания условий для непрерывного инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями. При этом проводится анализ условий, необходимых для успешной реализации инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на разных стадиях психического развития: от младенческого возраста, в котором дети начинают усваивать социально-бытовые навыки, до юношеского возраста, в котором они выбирают и осваивают профессию. Создание оптимальных условий инклюзивного обучения на каждой стадии приводит к успешной социальной адаптации человека с ограниченными возможностями.*

***Ключевые слова:** инклюзивное образование, лица с ограниченными возможностями здоровья, социальная адаптация.*

Необходимость создания условий для непрерывного образования человека на современном этапе развития социума определяется, с одной стороны, прогрессом в развитии науки, техники, социальных отношений, с другой стороны, их перманентным усложнением. Отсюда следует необходимость говорить и о непрерывном инклюзивном образовании, в структуре которого идет процесс становления и развития личности человека с ограниченными возможностями на протяжении всей жизни. Непрерывность инклюзивного образования – важнейшее условие социализации и социальной адаптации такого человека к жизни современного общества. Важно, чтобы для человека с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) каждая стадия психического развития становилась фундаментом для следующей ступени жизненного цикла и следующей ступени образования.

Инклюзивное образование предполагает не только активное включение лиц с ОВЗ в образовательный процесс, но в большей мере необходимость перестройки всего процесса массового образования как системы для обеспечения их образовательных потребностей на всех стадиях психического развития – от младенчества до поздней зрелости [2, 4]. По мере роста и развития человека на каждой из этих стадий появляются все новые образовательные потребности, от степени удовлетворения которых зависит успешность социальной адаптации каждого человека.

Развитие и образование человека с особыми образовательными потребностями в современном обществе ориентировано на возможно более полное раскрытие и реализацию его потенциальных возможностей, встраивание в систему социальных

отношений и осуществление его культурной интеграции. Важным инструментом для достижения этой цели и должно служить непрерывное инклюзивное образование.

Под инклюзивным (то есть включающим) обучением понимается такая его организация, при которой люди с особыми образовательными потребностями по одному или малой группой включены непосредственно в учебный процесс группы детского сада, школьного класса, группы профессионального колледжа или высшего учебного заведения вместе с другими людьми на равных с ними условиях участия в образовательном процессе [4]. Для создания условий реализации особых образовательных потребностей процесс обучения должен быть трансформирован таким образом, чтобы обеспечивались образовательные потребности каждого участника. Существенным аспектом такой трансформации является обучение лиц с ОВЗ по специально разработанным и ориентированным на индивидуальные возможности каждого человека адаптированным образовательным программам и создание в условиях инклюзии специальной образовательной среды.

Социальная адаптация осуществляется путем усвоения представлений о нормах и ценностях общества (как в широком смысле, так и применительно к ближайшему социальному окружению — общественной группе, трудовому коллективу, семье). Человек в процессе социализации не просто усваивает социальные нормы и культурные ценности общества, но самореализуется. Социализация становится успешной, если в процессе ее получает развитие личность. Она невозможна без активного участия самого человека в процессе освоения социального опыта и культуры, осуществляющихся в разных видах деятельности, в первую очередь - ведущих [1].

Младенчество и раннее детство – это самостоятельные и особо значимые стадии психического развития и образования, что делает психолого-педагогическое сопровождение детей младенческого и раннего возраста с ограниченными возможностями и его семьи обязательным. Ранняя комплексная помощь в младенчестве и раннем детстве является первым и определяющим этапом дальнейшего развития ребенка с нарушением в развитии в общей системе непрерывного инклюзивного образования. Именно на этом этапе возможно средствами психолого-педагогической поддержки повлиять на психическое развитие ребенка с ограниченными возможностями. Уникальность этого периода объясняется не только общеизвестным фактом, что сензитивный период развития речи приходится на эти стадии развития ребенка. К числу особо значимых для включения ребенка с ограниченными возможностями в инклюзивную среду относятся социальные навыки, формирование которых начинается на этих стадиях. Именно они становятся базой для последующей успешной социальной адаптации. Включение детей с ОВЗ в систему ранней помощи является условием их эффективной подготовки к инклюзии.

В дошкольном возрасте продолжается накопление и расширение знаний и представлений о предметном мире во всем многообразии свойств. В зависимости от уровня инклюзивной подготовленности ребенка с ОВЗ можно рекомендовать разные варианты интеграции: от временной (эпизодической) интеграции, нацеленной на постепенную подготовку ребенка к пребыванию в коллективе сверстников, к частичной и, наконец, полной инклюзии.

Большую роль в подготовке и сопровождении инклюзивного обучения играют родители. Практика инклюзивного обучения показывает, что недооценка или игнорирование родителями рекомендаций специалистов часто ведет к негативным последствиям в развитии и общем жизненном благополучии детей с ОВЗ.

Взаимопонимание и сотрудничество образовательной организации с родителями ребенка с ОВЗ является одним из важнейших условий его социальной и образовательной успешности в условиях инклюзии. В работе с родителями выделяют такие направления работы как профилактика неадекватной реакции родителей на диагноз; формирование их абилитационной компетентности; предупреждение неконструктивных действий; формирование у родителей адекватного отношения к нарушению и проблемам ребенка; снижение эмоционального дискомфорта у родителей; установление адекватных детско-родительских отношений; укрепление уверенности родителей в возможностях ребенка.

При переходе к школьному инклюзивному обучению дети с ОВЗ не только получают общеобразовательную подготовку, но и проходят адаптацию к жизни и труду в контакте со сверстниками. Это позволяет им накопить определенный социальный и коммуникативный опыт, преодолеть страх перед общением, сформировать адекватное представление о себе, своих способностях и возможностях, повысить свой социальный статус. Это становится возможным благодаря использованию специальных образовательных, коррекционно-развивающих технологий [2].

В связи с этим перед инклюзивной школой, в которой обучаются дети с ОВЗ, встает необходимость решения, наряду с общими, специальных задач, направленных на восстановление, коррекцию и компенсацию нарушенных или недоразвитых функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. В условиях адекватно созданной специальной образовательной среды в обучении и воспитании детей с ОВЗ появляется возможность реализовать на основе специальных образовательных технологий следующие необходимые функции: учебно-воспитательную, коррекционно-развивающую, лечебно-восстановительную, социально-адаптационную и профориентационную.

В подростковом и юношеском возрасте на первый план выходит подготовка к выбору профессии, овладение ею в условиях инклюзии. Именно так молодые люди с ОВЗ получают возможность не только приобрести профессию или специальность, но и реализовать и развить свои интеллектуальные и адаптационные возможности, осмыслить и принять свою социальную идентичность взрослого человека.

Для человека с ОВЗ получение профессионального образования в условиях инклюзии означает в первую очередь возможность реализации его потребности в общении, а также - повышение социального статуса, социальной защищенности, накопление социального и коммуникативного опыта, формирование уверенности в себе как личности, в своих познавательных, творческих и созидательных возможностях. При рекомендации профессии необходимо учитывать особенности, обусловленные структурой нарушения, возрастными закономерностями развития познавательных процессов и личности. Для успеха профессионального обучения в условиях инклюзии необходимо: помочь молодому человеку с ОВЗ осознать свои профессиональные интересы, возможности, личностные особенности; определить ту профессиональную сферу, которая соответствует его индивидуальным способностям и личностным качествам; показать возможные ограничения, связанные с особенностями психического развития при конкретном нарушении; сформировать психологическую готовность к овладению профессиональной деятельностью в условиях инклюзии; научить приемам самопрезентации, навыкам делового общения и активному поиску работы.

Специальная образовательная среда учреждения профессионального образования, работающего в инклюзивном режиме, состоит из комплекса взаимосвязанных и

взаимодополняющих элементов организационного, содержательного, методического, технологического и технического характера.

Инклюзивное образование оценивается как по реальным результатам (социальная адаптация, степень самостоятельности и независимости, овладение технологиями самообразования и самопомощи), так и по качеству инклюзивного потенциала целостной образовательной системы (методология реализации инклюзивных процессов, подготовка педагогов, родителей, администрации, методическая обеспеченность) [3]. Меняется и личностная позиция человека с ОВЗ: у него формируется адекватная идентичность, формируются и используются в повседневной жизни социальные навыки и умения.

Таким образом, благодаря непрерывному инклюзивному образованию возрастает как образовательный потенциал личности человека с ограниченными возможностями здоровья на протяжении жизни, так и создаются условия для его успешной социальной адаптации. Это должно обеспечиваться государственными и общественными социальными институтами в зависимости от потребностей личности, государства и общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Богданова Т.Г., Головчиц Л.А. Деятельностный подход в обучении детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями слуха // Дефектология, № 5, 2024, стр. 24-33.
2. Богданова Т.Г., Назарова Н.М. Особые образовательные потребности как основа использования образовательных технологий / Понятийный аппарат педагогики и образования: коллективная монография. Вып. 10. - Екатеринбург, изд-во Уральского гос.пед.университета. 2018. С. 347-358.
3. Богданова Т.Г., Назарова Н.М. Эвалюация как инструмент управления качеством инклюзивных процессов в образовании // Специальное образование (2020). № 3(59), с. 24-39.
4. Назарова Н.М. Феноменология совместного обучения: интеграция и инклюзия. М.: Издательство «Перо», 2018. – 240 с.